

4 MAPEAMENTO MULTIVOCAL DE LITERATURA

Esse capítulo descreve os procedimentos adotados para a investigação da literatura realizada para este estudo. Para este propósito ser alcançado foi realizado o planejamento e a execução de um Mapeamento Multivocal da Literatura, do inglês *Multivocal Literature Mapping* (MLM). Para isto foram aplicadas diretrizes bem estabelecidas conceitualmente por diversos trabalhos (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; PETERSEN et al., 2008; NAKAGAWA et al., 2017).

O protocolo seguido é descrito de forma detalhada na Seção 4.1. Na Seção 4.2 é relatado todo o processo de execução do mapeamento multivocal. Os resultados provenientes da execução são analisados e discutidos na Seção 4.3. As ameaças ao MLM são debatidas na Seção 4.4 e, por fim, são pontuadas algumas lições do capítulo na Seção 4.6.

4.1 Protocolo

Um MLM é uma forma de Mapeamento Sistemático de Literatura, do inglês *Systematic Literature Mapping* (SLM), que inclui a literatura cinza. Os MLMs são úteis para pesquisadores e para profissionais pois fornecem visões abrangentes sobre o estado da arte e da prática em uma determinada área. Neste estudo conduziu-se um MLM utilizando o processo de SLM definido por Petersen (PETERSEN et al., 2008) e as diretrizes propostas por Garousi, V. and Felderer, M. and Mäntylä (2019) para pesquisa na literatura cinza.

Um SLM envolve uma busca para determinar que tipos de estudos abordam as Questões de Pesquisa (QPs) que se objetivam investigar, além de possibilitar a classificação e extração de dados que possam gerar informações relevantes (Bailey et al., 2007). Com o propósito de ter a obtenção de resultados confiáveis e reproduzíveis em um SLM, é vital que uma série de atividades bem definidas e estruturadas sejam seguidas (NAKAGAWA et al., 2017). Na Figura 16 é apresentado o processo de SLM realizado neste estudo, com base na proposição realizada por Petersen et al. (2008).

Figura 16 – Processo de mapeamento sistemático.

Fonte: Adaptado de Petersen et al. (2008).

4.1.1 Questões de Pesquisa

Levando-se em consideração o objetivo geral deste trabalho, o qual é desenvolver uma DSL para a modelagem conceitual de BDs, foram formulados os seguintes questionamentos que serviram de guia para o restante do MLM:

- **QP1.:** Qual o estado da arte do desenvolvimento de DSLs para transformação de modelos em ER?
- **QP1.1.:** Quais são as metodologias, técnicas e propostas de refinamento (desenho automatizado) baseado em modelos de dados?
- **QP1.2.:** Qual é o ferramental utilizado como apoio ao desenvolvimento dessas DSL?
- **QP1.3.:** Quais são as representações de objetos de BD adotadas ou sugeridas nas DSL propostas?
- **QP2** Quais os métodos de avaliação utilizados nos estudos?
- **QP2.1.:** Quais os pontos positivos e negativos observados na execução dos estudos?
- **QP2.2.:** Quais desafios são apontados após execução dos estudos empíricos?
- **QP3.:** Quais são as ferramentas para modelagem conceitual de BDs?
- **QP3.1.:** Quais são as notações que estas ferramentas usam?
- **QP3.2.:** Quais são os níveis de modelagem de BD (Conceitual, Lógico, Físico) que estas ferramentas suportam?

4.1.2 Fontes de Busca

As bibliotecas digitais são a principal fonte de busca em um SLM (PETERSEN et al., 2008). Para a escolha das fontes de busca desse SLM são considerados três requisitos obrigatórios que as bases devem contemplar: **(i)** possuir mecanismo de pesquisa baseado na *Web*; **(ii)** ser capaz de usar palavras-chave durante a pesquisa, e; **(iii)** abranger estudos primários da grande área da Ciência da Computação. Na Tabela 2 são listadas as bibliotecas digitais selecionadas para este SLM.

Tabela 2 – Bibliotecas digitais utilizadas.

Fonte	Endereço	Tipo
ACM Digital library	<i>dl.acm.org</i>	Híbrida
IEEE Xplore	<i>ieeexplore.ieee.org</i>	Base Bibliográfica
ScienceDirect	<i>sciencedirect.com</i>	Base Bibliográfica
Scopus	<i>scopus.com</i>	Motor de Busca
SpringerLink	<i>link.springer.com</i>	Base Bibliográfica

Fonte: Adaptado de Nakagawa et al. (2017).

4.1.3 String de Busca

A elaboração da *string* de busca não é uma tarefa trivial. A identificação de uma combinação de termos que permitam encontrar o maior número de estudos primários relevantes de forma objetiva necessita, na maioria dos casos, de experiência e profundo conhecimento sobre a área de pesquisa abordada.

Tabela 3 – Termos e sinônimos utilizados.

Termos	Sinônimos
Domain Specific Language	DSL, Domain-Specific Language, Domain-Specific-Language, DSLM, Domain Specific Modeling Language, Domain-Specific Modeling Language, Domain-Specific-Modeling-Language, Query Language
Entity-Relationship	ER, Enhanced Entity-Relationship, EER, Database

Fonte: O autor.

Para a formação da *string* de busca é fundamental definir um conjunto de palavras referentes ao tema de pesquisa, bem como os sinônimos considerados expressivos. Estes termos devem representar de forma abrangente o tema central do estudo. Para este trabalho foram estabelecidos os termos e sinônimos da Tabela 3, sendo que sua combinação gerou a *string* genérica da Figura 17.

Figura 17 – String genérica de busca.

```
(DSL OR Domain Specific Language OR Domain-Specific Language OR
Domain-Specific-Language OR DSLM OR Domain Specific Modeling Language
OR Domain-Specific Modeling Language OR
Domain-Specific-Modeling-Language OR Query Language) AND (ER OR
Entity-Relationship OR Enhanced Entity-Relationship OR Extended
Entity-Relationship OR Database)
```

Fonte: O autor.

4.1.4 Critérios de Seleção

Segundo Kitchenham e Charters (2007), os Critérios de Inclusão (CIs) indicam por qual ou quais parâmetros um estudo é incluído no SLM, ou seja, considerado relevante. Da mesma forma, os Critérios de Exclusão (CEs) indicam por qual ou quais parâmetros um estudo é excluído, ou seja, considerado não relevante na pesquisa realizada. Para o este trabalho foram determinados os critérios de seleção listados a seguir.

- **Critérios de Inclusão (CI)**

- CI1: Estudo que propõe alguma técnica, método, abordagem ou ferramenta para a representação e transformação de modelos de BD utilizando DSLs.

- **CrITÉrios de Exclusão (CE)**

- CE1: Estudo com menos de 4 páginas;
- CE2: Estudo que não esteja escrito em inglês;
- CE3: Estudo duplicado;
- CE4: Estudo que não fornece acesso completo ao seu conteúdo;
- CE5: Estudo que não atende o CI1.

4.1.5 Avaliação de Qualidade

Segundo Nakagawa et al. (2017), embora exemplos de formulários de avaliação de qualidade possam ser encontrados com certa facilidade na literatura, para a elaboração de critérios e definição de seus pesos os pesquisadores envolvidos em cada revisão ou mapeamento devem levar em consideração as particularidades conforme o tema e as QPs. Portanto, em pesquisas desse tipo existe total liberdade para definição o número de CQ e seus pesos relacionados.

Foram definidos sete (7) CQs para a avaliação dos estudos primários aprovados após a aplicação dos critérios de seleção. Os CQs visam quantificar a relevância para que seja possível realizar uma comparação entre os estudos selecionados. Foi definido também uma pontuação para ser atribuída a partir das CQs. Para a definição das pontuações foram estabelecidas siglas para representar a pontuação dos CQs.

- **T: Total**, contemplando de forma integral o critério de qualidade avaliado;
- **P: Parcial**, dependendo do peso total do CQ), contemplando parcialmente o critério de qualidade avaliado;
- **N: Negativo**, não contempla de forma nenhuma o critério de qualidade avaliado.

A pontuação máxima possível, avaliados todos os critérios, é dez (10.0) e a mínima zero (0). Cada CQ possui um peso específico (1 → 1.5 → 2) dependendo da sua importância considerada para este estudo. Na Tabela 4 são listadas os CQs e seus respectivos pesos. Estes CQs basearam-se em aspectos que foram considerados relevantes para o SLM, sendo eles **relato** (QA1, QA4, QA5), **rigor** (QA2, QA3), **credibilidade** (QA2, QA3) e **relevância** (QA1, QA6, QA7).

Para todos os CQs a sigla **N** (Negativo) representa zero (0) e a sigla **T** (Total) representa o conceito máximo (1 → 1.5 → 2). Por outro lado é importante se salientar que apenas os CQs que possuem pontuação um (1) e dois (2) a sigla **P** (Parcial) representa 50%. Nos CQs com peso 1.5 o **P** representa 60% (0.9) da pontuação. Logo após essa definição detalhada dos CQs foi, então, possível dar início a fase de execução do SLM.

Tabela 4 – Critérios de Avaliação de Qualidade.

ID	Descrição	Peso
CQ1.	O estudo apresenta alguma contribuição para a área de modelagem de BD?	1,5
CQ2.	O estudo apresenta metodologias, técnicas ou propostas de refinamento baseado em modelos de dados?	1,5
CQ3.	O estudo apresenta alguma forma de avaliação empírica?	1,5
CQ4.	O estudo apresenta as características do processo de criação da DSL?	1,5
CQ5.	O estudo caracteriza as atividades de transformação do modelo para diferentes diferentes tecnologias de BDs?	2,0
CQ6.	O estudo apresenta pontos positivos e negativos observados em sua execução?	1,0
CQ7.	O estudo aponta desafios decorrentes da sua execução?	1,0

Fonte: O autor.

4.1.6 Estratégia de Extração de Dados

Definiu-se um formulário de dados para a extração e análise dos dados relevantes contidos nos estudos primários selecionados. A descrição detalhada deste formulário de extração é apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 – Formulário de Extração de Dados.

Dado	Descrição
Origem da Solução	Organização ou Universidade dos autores do estudo
Ano de Publicação	Ano de publicação do estudo
Objetivo da Solução	Descrição da solução proposta
Ferramenta Citad	A ferramenta(s) citada(s) no estudo
Objetos de BD	Os objetos de BD adotados ou sugeridos pelas DSLs
Avaliação do Estudo	Se houve alguma avaliação, qual?
Ambiente de Avaliação	Academia ou indústria
Desafios	Quais são os desafios/trabalhos futuros apontados no estudo?
Pontos Positivos	Quais são os pontos positivos observados na implementação do estudo?
Pontos Negativos	Quais são os pontos positivos observados na execução do estudo?

Fonte: O autor.

4.1.7 Pesquisa na Literatura Cinza

Para a pesquisa por ferramentas que dessem apoio a modelagem ER na literatura cinza foi utilizado o motor de busca da Google. Para isto, uma série de *keywords* foram definidas a partir da compreensão da *string* de busca genérica utilizada no mapeamento e na sua adequação para o contexto da busca na *Web*, sendo: *ERD Moldelling Tool*, *ERD Design Tool*, *Conceptual Design of Database*, *Conceptual Modelling of Database*, *Conceptual Modelling*, *Database Modelling Tool* e *Database Design Tool*.

A verificação dos resultados limitou-se a 10 (dez) páginas no motor de busca para cada *keyword*. As análises das ferramentas no MLM obedeceram a um processo de seleção com base em alguns requisitos. Primeiramente, a ferramenta deveria oferecer acesso para alguma forma de uso (incluindo versão de demonstração para ferramentas comerciais), necessitaria dar suporte a algum nível de modelagem de BD e precisaria ter *interface* em inglês ou português. Após, as ferramentas incluídas deveriam ter as notações e níveis de modelagem extraídos, juntamente com outras informações relevantes, e então categorizadas.

4.2 Execução do Mapeamento Multivocal

Para a execução do SLM foi necessário adaptar a sintaxe da *string* genérica para gerar outras versões, buscando assim adequá-la às peculiaridades de parametrização das diferentes bases utilizadas. Em seguida, foi realizada a busca dos estudos nas bases de dados. A Figura 18 mostra os resultados por biblioteca digital, bem como o total de estudos recuperados.

Figura 18 – Estudos primários por biblioteca digital.

Fonte: O autor.

Com o conjunto inicial de 3727 estudos primários identificados, foram definidos cinco (5) ciclos de seleção, apresentados na Figura 19. Nestas iterações houve a exclusão de estudos duplicados (restando 3513), a seleção de estudos baseado em título e *abstract* (restando 34), seleção baseada em texto completo (restando 18) e a seleção baseada na avaliação de qualidade (restando 10). Cada iteração tinha o objetivo de eliminar estudos que estavam fora do escopo da pesquisa ou considerados não relevantes. Na última iteração, 18 estudos tiveram sua qualidade analisada. Foi estabelecido que apenas estudos com pontuação acima de 5 (cinco) seriam aceitos. Assim, após a aplicação dos CQ foram excluídos 8 (oito) trabalhos. O conjunto final de dez (10) estudos aprovados na SLM seguiu para a etapa de extração de dados. Entre estes trabalhos a menor pontuação foi de

Figura 19 – Ciclos de seleção dos estudos primários.

Fonte: O autor.

5.3, enquanto o maior alcançou 10. A Tabela 6 resume os resultados obtidos na avaliação da qualidade.

A execução do protocolo de busca na *grey literature* retornou um total de 132 ferramentas. Após sumarização foi realizado a exclusão de duplicatas (restando 67). Durante esse processo houve doze (12) ferramentas que não puderam ser avaliadas *e.g.* impossibilidade de instalação ou incompatibilidade com o ambiente utilizado. Ao fim, foi possível executar testes de uso com um total de 55 ferramentas, e conseqüentemente, a extração dos dados relevantes ao estudo. Durante o uso das ferramentas foram realizados modelos simples de BDs, em que se procurou observar o suporte aos níveis de modelagem e as notações e linguagens usadas.

4.3 Resultados e Discussão

Os estudos primários foram avaliados com base nos critérios de qualidade definidos na subseção 4.1.5. A menor pontuação foi de 5,3 enquanto o maior alcançou 10. A Tabela 6 resume os resultados obtidos na avaliação da qualidade.

Em relação ao estado da arte (**QP1**) do desenvolvimento de DSL aplicado na transformação de modelos de dados, identificou-se um estudo que apresenta a *System Modeling Tool* (MIST), o qual utiliza uma DSL bidirecional para modelagem conceitual

Tabela 6 – Resultados da avaliação de qualidade.

Estudos Referência	Critérios de Qualidade							Pontuação
	CQ1	CQ2	CQ3	CQ4	CQ5	CQ6	CQ7	Total
Ayadi, Bouslimi e Akaichi (2016)	P	P	T	P	N	T	P	5,7
Celikovic et al. (2014)	T	T	N	T	P	P	T	7,0
Dimitrieski et al. (2015)	T	T	T	T	T	T	T	10,0
Hammer e Leod (1981)	T	T	N	T	N	P	P	5,5
Jagannathan et al. (1988)	T	T	N	T	P	N	N	5,5
Kersten et al. (2011)	P	T	T	P	N	N	P	5,3
Litwin et al. (1989)	P	T	N	T	N	P	T	5,4
Mazairac e Beetz (2013)	T	T	P	T	N	N	P	5,9
Shipman (1981)	T	T	N	T	P	N	P	6,0
Tian et al. (2006)	T	P	N	T	P	P	T	6,4

Fonte: O autor.

de BDs, chamado *EERDSL*.

Quanto às metodologias, técnicas ou propostas de refinamento (**QP1.1**) baseadas em modelos de dados, apenas os dois estudos mencionados aplicam conceitos para refinamento, sendo que tais conceitos são apoiados na normalização de BDs para auxiliar os desenvolvedores que utilizam sua solução.

No que se refere às tecnologias usadas como suporte para o desenvolvimento de DSLs (**QP1.2**), foram registradas Xtext, Xtend, Sirius e Eugenia (CELIKOVIC et al., 2014; DIMITRIESKI et al., 2015), StarUML (AYADI; BOUSLIMI; AKAICHI, 2016), IfcDoc Tool e ViewEdit Tool (MAZAIRAC; BEETZ, 2013), MonetDB (KERSTEN et al., 2011), Java, JFlex e JCup (TIAN et al., 2006). No entanto, estudos mais antigos eram geralmente especificações de DSLs, não apresentando qualquer forma de implementação ou ferramenta usada (SHIPMAN, 1981; JAGANNATHAN et al., 1988; LITWIN et al., 1989).

As representações de BD adotadas (**QP1.3**) possuem **Tables** e **Functions** em todos os estudos primários analisados. Há também referências explícitas à definição de **Stored Procedures**, **Triggers** e **Views** em outros estudos. A Tabela 7 resume esses dados recuperados de cada um dos estudos primários. Quanto ao uso de DSL para transformação de modelos de dados em casos reais (**QP2**, **RQ2.1**), nenhuma referência foi encontrada nos estudos avaliados.

Sobre os métodos usados para avaliar as DSLs (**QP2.2**) existe apenas um estudo preliminar que apresenta a validação da proposta (DIMITRIESKI et al., 2015) usando dezesseis (16) participantes, sendo dois (2) especialistas em Interação Humano-Computador (IHC), três (3) especialistas em modelagem de sistemas e onze (11) estudantes. Entre os estudantes seis (6) eram mestrandos na área de BDs e cinco (5) doutorandos com experiência em modelagem. Em geral, os outros estudos indicam a falta de uma avaliação de suas proposições como um possível trabalho futuro.

Entre os aspectos positivos e negativos observados (**RQ2.3**) nos estudos, houve

Tabela 7 – Objetos de banco de dados representados.

Referência	Estudo Primário		Objetos de BD			
	DSL	Tables	SP	Functions	Triggers	Views
Ayadi, Bouslimi e Akaichi (2016)	Ayadi's Notation	✓				
Celikovic et al. (2014)	EERDSL v.1	✓		✓	✓	
Dimitrieski et al. (2015)	EERDSL v.2	✓	✓	✓	✓	✓
Hammer e Leod (1981)	SDM	✓			✓	
Jagannathan et al. (1988)	SDM	✓		✓		
Kersten et al. (2011)	SciSQL	✓		✓		
Litwin et al. (1989)	MSQL	✓	✓	✓	✓	✓
Mazairac e Beetz (2013)	BIMQL	✓	✓	✓		
Shipman (1981)	DAPLEX	✓		✓		
Tian et al. (2006)	NeuroQL	✓		✓		

Legenda: SP = *Stored Procedures*.

Fonte: O autor.

observações favoráveis à facilidade de compreensão, a modelagem intuitiva e independência de plataformas específicas (TIAN et al., 2006; MAZAIRAC; BEETZ, 2013). Pontos negativos foram a falta de geração automática de SQL para sistemas de BD (AYADI; BOUSLIMI; AKAICHI, 2016) ou uma limitação neste item (DIMITRIESKI et al., 2015). Ainda há um registro da falta de implementação real de DSLs até o momento em que o estudo foi realizado, havendo apenas especificações (HAMMER; LEOD, 1981; JAGANNATHAN et al., 1988; TIAN et al., 2006; KERSTEN et al., 2011; AYADI; BOUSLIMI; AKAICHI, 2016). Os principais desafios identificados pelos estudos (**RQ2.4**), em geral, são as avaliações das abordagens, bem como a evolução e/ou simplificação das propostas. Finalmente, na Tabela 8 as DSLs são apresentadas em relação ao seu tipo. No entanto, é importante observar que os estudos que marcam a coluna *bidirecional* (CELIKOVIC et al., 2014; DIMITRIESKI et al., 2015) são versões diferentes da mesma implementação de DSL, enquanto o (HAMMER; LEOD, 1981; JAGANNATHAN et al., 1988) são uma especificação de DSL e implementação com base nesta especificação, respectivamente.

Tabela 8 – Categorização das DSLs propostas.

Referência	Estudos Primários		Tipo de DSL		
	DSL	Textual	Gráfica	Bidirecional	
Ayadi, Bouslimi e Akaichi (2016)	Ayadi's Notation		✓		
Celikovic et al. (2014)	EERDSL v.1			✓	
Dimitrieski et al. (2015)	EERDSL v.2			✓	
Hammer e Leod (1981)	SDM	✓			
Jagannathan et al. (1988)	SDM	✓			
Kersten et al. (2011)	SciQL	✓			
Litwin et al. (1989)	MSQL	✓			
Mazairac e Beetz (2013)	BIMQL	✓			
Shipman (1981)	DAPLEX	✓			
Tian et al. (2006)	NeuroQL	✓			

Fonte: O autor.

Quanto ao estado da prática (**QP3**) das ferramentas utilizadas na modelagem de BD, foram mapeadas 55 ferramentas. Houve a classificação quanto ao seu tipo, sendo

29 exclusivas de modelagem BD (*Data Modeling*), 13 de modelagem que ainda oferecem conexão com BD e execução de consultas (*Full IDE*), 10 com suporte a diagramação de diversos tipos de modelos (*Diagramming*) e 3 ferramentas projetadas para grandes empresas, podendo diagramar inúmeros tipos de documentos e processos (*Enterprise Modeling*).

Em relação às notações utilizadas nas ferramentas (**QP3.1**) foram identificados mais de 10 (dez) variedades de notações, com destaque a notação *Crow's Foot* com 35 ocorrências e da notação IDEF1X com 23 registros. Esses e outros dados estão listados nas Tabelas 9 e 10.

Finalmente, no que diz respeito aos modelos suportados pelas ferramentas (**QP3.2**) foi constatado que individualmente 26 ferramentas oferecem suporte a modelagem conceitual, 48 ferramentas à modelagem lógica e 37 à modelagem física. O conjunto representando as intersecções do suporte aos modelos quanto às ferramentas é exibido na Figura 20.

Figura 20 – Diagrama de *Venn* dos modelos suportados nas ferramentas.

Fonte: O autor.

Tabela 9 – Ferramentas para modelagem de bancos de dados.

#	Ferramenta	Tipo				Modelos			Notações Suportadas							Ambiente		Licença		
		DM	FIDE	DG	EM	C	L	F	CF	IDEF1x	CN	MN	UML	BN	AN	ON	D	W	C	G
1	AnalyseSI	✓				✓	✓			✓		✓					✓			✓
2	Aqua Data Studio ER Modeler		✓				✓	✓	✓										✓	
3	Astah			✓		✓	✓		✓	✓									✓	
4	brModelo			✓		✓	✓			✓	✓								✓	
5	Creately			✓		✓	✓		✓								✓		✓	
6	Database Deployment Manager		✓			✓	✓	✓			✓						✓	✓		✓
7	Database Workbench		✓			✓		✓	✓								✓		✓	
8	DB Designer	✓				✓										✓	✓		✓	
9	DB-Main	✓				✓	✓						✓			✓			✓	✓
10	DBDesigner 4	✓				✓	✓		✓	✓		✓				✓			✓	✓
11	DBDesigner.net	✓					✓										✓	✓	✓	
12	dbdiagram.io	✓					✓									✓	✓		✓	✓
13	dbDiffo	✓				✓	✓	✓	✓								✓	✓		✓
14	dbForge Studio for MySQL		✓				✓	✓	✓	✓							✓		✓	✓
15	DBSchema		✓				✓	✓	✓	✓				✓			✓		✓	
16	DBVisualizer		✓					✓									✓	✓		✓
17	DbWrench	✓				✓	✓		✓								✓	✓	✓	✓
18	DeZign for Databases	✓					✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓	
19	Dia			✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓
20	dModelAid	✓					✓	✓										✓		✓
21	Enterprise Architect				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓		✓	
22	ER-Assistant	✓				✓			✓								✓			✓
23	ER/Builder	✓					✓	✓	✓							✓	✓		✓	✓
24	ER/Studio Data Architect	✓				✓	✓	✓	✓	✓							✓		✓	
25	ERD Concepts		✓			✓	✓	✓	✓	✓							✓		✓	✓
26	ERDesigner NG	✓					✓	✓	✓								✓			✓
27	ERDPlus	✓				✓	✓		✓									✓		✓
28	Erwin Data Modeler	✓					✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓

Legenda: DM (*Data Modeling*) FIDE (*Full IDE*) DG (*Diagramming*) EM (*Enterprise Modeling*) | C (Conceitual) L (Lógico) F (Físico) | CF (*Crow's Foot*) CN (*Chen's Notation*) MN (*Merise Notation*) BN (*Barker's Notation*) AN (*Arrow Notation*) ON (*Other Notation*) | D (*Desktop*) W (*Web*) C (*Comercial*) G (*Gratuita*)

Fonte: O autor.

Tabela 10 – Ferramentas para modelagem de bancos de dados (continuação).

#	Ferramenta	Tipo			Modelos			Notações Suportadas							Ambiente		Licença		
		DM	FIDE	DG	EM	C	L	F	CF	IDEF1x	CN	MN	UML	BN	AN	ON	D	W	C
29	GenMyModel RDS			✓		✓	✓	✓									✓		✓
30	InfoSphere Data Architect				✓			✓	✓								✓		✓
31	Jeddict			✓		✓	✓	✓									✓		✓
32	ModelRight	✓				✓	✓		✓								✓		✓
33	MySQL Workbench		✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓		✓
34	Navicat Data Modeler	✓				✓	✓	✓	✓								✓		✓
35	Navicat Data Modeler	✓				✓	✓	✓	✓			✓					✓		✓
36	Open ModelSphere	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓		✓
37	Oracle SQL Developer Data Modeler		✓			✓	✓	✓	✓								✓		✓
38	pgModeler	✓				✓	✓	✓									✓		✓
39	PowerDesigner				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓		✓
40	QuickDBD	✓					✓										✓		✓
41	RISE			✓		✓	✓	✓									✓		✓
42	Software Ideas Modeler			✓		✓	✓	✓	✓		✓						✓		✓
43	SQL Database Modeler	✓					✓	✓				✓					✓		✓
44	SQL Maestro		✓				✓	✓				✓					✓		✓
45	SQL Power Architect	✓					✓	✓	✓								✓		✓
46	SQL Server Management Studio		✓				✓	✓								✓	✓		✓
47	SQLDBM	✓					✓	✓			✓						✓		✓
48	SQLyog		✓				✓	✓								✓	✓		✓
49	Toad Data Modeler	✓					✓	✓	✓		✓						✓		✓
50	Valentina Studio		✓				✓	✓	✓								✓		✓
51	Vertabelo	✓					✓	✓	✓								✓		✓
52	Visual Paradigm			✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓
53	Win A&D			✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓
54	WWW SQL Designer	✓				✓	✓	✓								✓	✓		✓
55	xCase	✓					✓	✓	✓								✓		✓

Legenda: DM (*Data Modeling*) FIDE (*Full IDE*) DG (*Diagramming*) EM (*Enterprise Modeling*) | C (*Conceitual*) L (*Lógico*) F (*Físico*) | CF (*Crow's Foot*) CN (*Chen's Notation*)

MN (*Merise Notation*) BN (*Barker's Notation*) AN (*Arrow Notation*) ON (*Other Notation*) | D (*Desktop*) W (*Web*) C (*Comercial*) G (*Gratuita*)

Fonte: O autor.

4.4 Ameaças à Validade

Ameaças ao resultado do estudo foram identificadas no MLM realizado, e então categorizadas nos seguintes tipos: validade de construto, validade interna, validade externa e validade de conclusão (COOK; CAMPBELL, 1979; WOHLIN et al., 2012).

Validade do Construto: Aborda a possibilidade de que as QPs ou os termos de pesquisa que estruturam a *string* de busca sejam inadequados ou incompletos. Para mitigar essas ameaças, pesquisadores da área de DSL e modelagem de dados foram consultados. Além disso, foi realizada uma pesquisa piloto para avaliar a consistência de nossa *string* de pesquisa. Outra ameaça é a qualidade do material publicado que foi coletado na literatura cinza.

Validade Interna: Algumas possíveis ameaças são o uso de métodos incorretos de busca, o que pode levar a exclusão de estudos relevantes, uma aplicação de estratégia de extração de dados precária, a ocorrência de vieses na seleção ou no conteúdo dos estudos primários. Na tentativa de mitigar esses riscos, um protocolo foi definido com base em modelos de referência já bem estabelecidos na literatura.

Validade Externa: Ameaças externas geralmente abordam se as descobertas de um estudo podem ser generalizadas para outro domínio. Uma razão para esta ameaça seria a ocorrência da seleção de estudos de primários contendo informações incompletas. Contudo é provável que, por se tratar de uma área de intersecção entre modelagem de dados e DSLs, os resultados não podem ser generalizados para outros tópicos de pesquisa, reduzindo assim esse risco naturalmente.

Validade da Conclusão: Uma possível ameaça é o viés na extração de dados, o que leva a erros de conclusão. Para atenuar esse problema foi realizado uma leitura criteriosa e, assim como os testes de uso das ferramentas, houve a síntese de dados em planilha eletrônica¹ para uma melhor análise.

4.5 Trabalhos Relacionados

Essa seção descreve os trabalhos de maior representatividade para o objeto deste estudo. Uma vez que a proposta envolve a construção de uma ferramenta que implemente uma DSL textual, e após a pesquisa descrita neste capítulo, selecionou-se propostas e ferramentas que mais se aproximam do objetivo final deste trabalho.

O trabalho de Dimitrieski et al. (2015), desenvolvido na universidade de Novi Sad na Sérvia, apresenta uma ferramenta chamada *System Modeling Tool* (MIST). Essa ferramenta utiliza uma DSL chamada EERDSL, uma linguagem com base no modelo aprimorado de entidade-relacionamento, do inglês *Enhanced EntityRelationship* (EER). O EER inclui todos os conceitos introduzidos pelo modelo ER original proposto por Chen, sendo assim uma extensão do mesmo. Além disso, inclui os conceitos de subclasses e su-

¹ <http://bit.ly/2Vs0oYN>

perclasses (*Is-a*), juntamente com os conceitos de especialização e generalização. A MIST apresenta uma abordagem de modelagem bidirecional (gráfica e textual) de modelagem de BDs. O autor discute que tal decisão tem como motivo o entendimento de que a preferência sobre a abordagem de modelagem utilizada pode depender do domínio do problema, do conhecimento e das preferências pessoais de um projetista de BD. Apresenta também uma experiência anterior, onde foi construída uma ferramenta de modelagem com uma abordagem baseada em formulários. A partir dos resultados obtidos nesta experiência, foi concebida a ideia da MIST. O propósito da ferramenta é a aplicação tanto no mercado profissional quanto para o ensino de projeto e modelagem de BD no meio acadêmico. A MIST foi desenvolvida com o auxílio do *framework* Xtext para a notação da DSL textual e inicialmente utilizava o *framework* Eugene, um projeto que foi descontinuado, para a sua versão gráfica. Posteriormente em razão disso o Eugene foi substituído pelo *framework* Sirius. A MIST ainda oferece suporte à geração de código SQL.

O *dbdiagram.io*² é uma ferramenta *Web* gratuita para o desenho de DERs, desenvolvida por uma empresa de Singapura, com uma abordagem textual que implementa uma DSL própria. Esta DSL utiliza um modelo muito próximo do lógico. O diferencial da ferramenta é sua rápida curva de aprendizagem e, além disso, a apresentação de uma representação gráfica do que está sendo modelado. A apresentação dos elementos do diagrama pode ser organizada livremente pelo usuário em tempo real. Entretanto é importante se salientar que toda a modelagem de fato é feita de modo textual. A ferramenta ainda oferece a geração automática de código SQL.

Da mesma forma, a *QuickDBD*³, desenvolvida por uma empresa na Irlanda, é uma ferramenta *Web* com exatamente o mesmo modo operacional que a *dbdiagram.io*, também implementando uma DSL textual própria para modelagem de BDs. Contudo é uma ferramenta proprietária, ou seja, paga e com o foco declaradamente na indústria. Ambas as ferramentas são muito similares também quanto a geração de representações gráficas da modelagem e apresentam diversos argumentos para sua adoção, como a rápida compreensão de suas DSLs, a perspectiva de realização de trabalhos fluídos, o acesso de qualquer plataforma e o compartilhamento dos modelos com outros usuários.

Finalmente, pode-se citar a ferramenta *Web* gratuita *RelaX (Relational Algebra Calculator)*⁴. Esta ferramenta não foi encontrada no mapeamento, mas indicada por um pesquisador da área de DSLs e BDs. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida na universidade de Innsbruck, na Áustria, e voltada ao ensino de álgebra relacional fazendo operações sobre bases de dados relacionais. Tem uma abordagem textual, utilizando uma DSL chamada RelAlg, e apresentando inclusive duas perspectivas de operação: instruções de RelAlg e instruções em SQL. A RelaX utiliza uma abordagem de modelo já em nível físico para operações, como as DDLs de construção e DMLs para as consultas. Apesar de

² <https://dbdiagram.io/>

³ <https://quickdatabasediagrams.com/>

⁴ <https://dbis-uibk.github.io/relax/>

suas funcionalidades, a Relax não se propõe a ser uma ferramenta de projeto e modelagem de BD, mas de uso restrito ao ensino dentro da academia.

4.6 Lições do Capítulo

Todos os anos, várias contribuições para a modelagem ER são publicadas. A modelagem de BD é uma área essencial na ES e as DSLs que suportam essa atividade não são encontradas trivialmente na literatura. A fim de acompanhar a evolução e as tendências de vários sistemas de BDs, uma pesquisa de alternativas para o *design* é essencial. Neste capítulo é fornecida uma visão geral sobre as DSLs usadas pela modelagem de ER por meio de um MLM.

Este mapeamento abrangeu 3727 artigos com a intenção de investigar estudos primários que fizeram propostas de DSLs para modelagem de BD. Da mesma forma, foi levantado um conjunto de 132 ferramentas que dão suporte a modelagem de BDs, procurando mapear as notações e modelos suportados pelas mesmas. O protocolo do MLM foi detalhado, assim como sua condução e subsequente análise dos resultados obtidos. Ao final, 10 estudos primários e 55 ferramentas foram selecionadas para serem analisadas de forma quantitativa e qualitativa. Como resultado, classificou-se apenas as DSLs atualmente usadas para dar suporte à modelagem de ER e ferramentas que são utilizadas para projetar BDs. Entre os resultados destaca-se, entre os trabalhos relacionados, o estudo de Dimitrieski et al. (2015), o qual apresenta uma ferramenta de modelagem bidirecional que aplica sua própria DSL com base na abordagem EER.

Este capítulo forneceu algumas evidências de que, a cada ano, um número significativo de trabalhos apresentando diferentes tipos de notações é publicado. Isso é de certa forma surpreendente, devido ao fato de que as notações de relacionamento entre entidade usadas hoje pela indústria e pela academia, como as de Chen (1976) e Barker (1990), não são propostas recentes. Portanto, conclui-se que a modelagem de ER continua um amplo campo de pesquisa com algumas lacunas a serem exploradas *e.g.*: No que diz respeito a abordagens gráficas, qual a notação de mais fácil aprendizado? A abordagem textual pode ser uma alternativa viável para a modelagem de BDs em diferentes níveis? Qual o grau de aderência das abordagens entre os usuários conforme o seu perfil (analista ou desenvolvedor)?

REFERÊNCIAS

- AMELLER, D. **Considering Non-Functional Requirements in Model-Driven Engineering**. Dissertação (Mestrado) — Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI), June 2009. Disponível em: <<http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/7192>>. Citado na página 41.
- ANSI, A. N. S. I. Interim report: ANSI/X3/SPARC study group on data base management systems 75-02-08. **FDT - Bulletin of ACM SIGMOD**, v. 7, n. 2, p. 1–140, 1975. Citado na página 33.
- AYADI, M. G.; BOUSLIMI, R.; AKAICHI, J. A framework for medical and health care databases and data warehouses conceptual modeling support. **NetMAHIB**, v. 5, n. 1, p. 13, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.
- BACKUS, J. W. The syntax and semantics of the proposed international algebraic language of the zurich acm-gamm conference. In: **IFIP Congress**. International Business Machines Corp., 1959. p. 125–131. Disponível em: <<http://dblp.uni-trier.de/db/conf/ifip/ifip1959.html#Backus59>>. Citado na página 44.
- BAILER-JONES, D. **Scientific Models in Philosophy of Science**. University of Pittsburgh Press, 2009. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=avur50J7UecC>>. Citado na página 40.
- Bailey, J. et al. Evidence relating to object-oriented software design: A survey. In: **First International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2007)**. Madrid, Spain: IEEE, 2007. p. 482–484. Citado na página 51.
- BARKER, R. **CASE method - entity relationship modelling**. Wokingham, England: Addison-Wesley, 1990. (Computer aided systems engineering). Citado na página 65.
- BERGIN JR., T. J.; GIBSON JR., R. G. (Ed.). **History of Programming languages—II**. New York, NY, USA: ACM, 1996. Citado na página 44.
- BRAMBILLA, M.; CABOT, J.; WIMMER, M. **Model-Driven Software Engineering in Practice, Second Edition**. San Rafael, California (USA): Morgan & Claypool Publishers, 2017. (Synthesis Lectures on Software Engineering). Citado 2 vezes nas páginas 40 e 41.
- CELIKOVIC, M. et al. A DSL for EER data model specification. In: **Information Systems Development: Transforming Organisations and Society through Information Systems - Proceedings of the 23rd International Conference on Information Systems Development, ISD 2014, Varaždin, Croatia, September 2-4, 2014**. Varaždin, Croatia: Springer, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.
- CHAMBERLIN, D. D.; BOYCE, R. F. Sequel: A structured english query language. In: **Proceedings of the 1974 ACM SIGFIDET (Now SIGMOD) Workshop on Data Description, Access and Control**. New York, NY, USA: ACM, 1974. (SIGFIDET '74), p. 249–264. Citado na página 39.

- CHEN, P. P.-S. The entity-relationship model—toward a unified view of data. **ACM Trans. Database Syst.**, ACM, New York, NY, USA, v. 1, n. 1, p. 9–36, mar. 1976. Citado 2 vezes nas páginas 34 e 65.
- CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. **Commun. ACM**, ACM, New York, NY, USA, v. 13, n. 6, p. 377–387, jun. 1970. ISSN 0001-0782. Citado na página 40.
- COOK, T.; CAMPBELL, D. **Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings**. Chicago, IL, USA: Houghton Mifflin, 1979. Citado na página 63.
- COUGO, P. **Modelagem conceitual e projeto de banco de dados**. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier Editora Ltda., 2013. Citado 3 vezes nas páginas 33, 34 e 38.
- DATE, C. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier Editora Ltda., 2004. Citado na página 33.
- DATE, C.; WARDEN, A. **Relational database writings, 1985-1989**. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., 1990. (Relational database / C.J. Date, v. 1). ISBN 9780201508819. Citado na página 25.
- DEURSEN, A. van; KLINT, P.; VISSER, J. Domain-specific languages: An annotated bibliography. **SIGPLAN Not.**, ACM, New York, NY, USA, v. 35, n. 6, p. 26–36, jun. 2000. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/352029.352035>>. Citado 2 vezes nas páginas 43 e 44.
- DIMITRIESKI, V. et al. Concepts and evaluation of the extended entity-relationship approach to database design in a multi-paradigm information system modeling tool. **Comput. Lang. Syst. Struct.**, Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, The Netherlands, v. 44, n. PC, p. 299–318, dez. 2015. Citado 4 vezes nas páginas 58, 59, 63 e 65.
- EDELWEISS, N.; LIVI, M. **Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e C: Série Livros Didáticos UFRGS - Volume 23**. Bookman Editora, 2014. (23). ISBN 9788582601907. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=nT0pAwAAQBAJ>>. Citado na página 48.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. **Sistemas de Banco de Dados**. Franca, SP, Brasil: Pearson Universidades, 2011. ISBN 9788579360855. Citado na página 25.
- FAVERI, C. de. **Uma Linguagem Específica de Domínio para Consulta em Código Orientado a Aspectos**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Santa Maria, aug 2013. Citado 2 vezes nas páginas 44 e 45.
- FOWLER, M. Language workbenches: The killer-app for domain specific languages? 2005. Disponível em: <<http://www.martinfowler.com/articles/languageWorkbench.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 45 e 46.
- FOWLER, M. **Domain Specific Languages**. 1st. ed. London, England: Addison-Wesley Professional, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 43 e 45.

FRANTZ, R. Z. **Enterprise Application Integration: An Easy-to-Maintain Model-Driven Engineering Approach**. Tese (Doutorado) — Universidad de Sevilla. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, 2012. Doctoral Thesis. Citado na página 43.

Garousi, V. and Felderer, M. and Mäntylä, M. V. Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering. **Information & Software Technology**, v. 106, p. 101–121, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.09.006>>. Citado na página 51.

HAMMER, M.; LEOD, D. M. Database description with sdm: A semantic database model. **ACM Trans. Database Syst.**, ACM, New York, NY, USA, v. 6, n. 3, p. 351–386, set. 1981. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.

HEUSER, C. **Projeto de banco de dados : Volume 4 da Série Livros didáticos informática UFRGS**. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2009. (Livros didáticos informática UFRGS). Citado 5 vezes nas páginas 34, 36, 38, 68 e 80.

JAGANNATHAN, D. et al. Sim: A database system based on the semantic data model. **SIGMOD Rec.**, ACM, New York, NY, USA, v. 17, n. 3, p. 46–55, jun. 1988. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and Language Processing (2Nd Edition)**. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 2009. ISBN 0131873210. Citado na página 47.

KERSTEN, M. et al. SciqL, a query language for science applications. In: **Proceedings of the EDBT/ICDT 2011 Workshop on Array Databases**. New York, NY, USA: ACM, 2011. (AD '11), p. 1–12. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. **Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering**. Keele/Durham, England, 2007. Citado 2 vezes nas páginas 51 e 53.

KLEPPE, A. et al. **MDA Explained: The Model Driven Architecture : Practice and Promise**. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2003. (Object technology). Citado na página 42.

KONTIO, J.; BRAGGE, J.; LEHTOLA, L. The focus group method as an empirical tool in software engineering. In: _____. **Guide to Advanced Empirical Software Engineering**. London: Springer London, 2008. p. 93–116. ISBN 978-1-84800-044-5. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-84800-044-5_4>. Citado 3 vezes nas páginas 73, 74 e 75.

KRISHNA, S. **Introduction to Database and Knowledge-base Systems**. Singapore: World Scientific, 1992. (Computer Science Series). ISBN 9789810206192. Citado na página 25.

LINZ, P. **An Introduction to Formal Languages and Automata**. Jones & Bartlett Learning, 2016. (G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series). ISBN 9781284077247. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=pDaUCwAAQBAJ>>. Citado 2 vezes nas páginas 47 e 48.

- LITWIN, W. et al. Msq1: A multidatabase language. **Inf. Sci.**, Elsevier Science Inc., New York, NY, USA, v. 49, n. 1-3, p. 59–101, out. 1989. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.
- MARTELLI, R.; FILHO, O.; CABRAL, A. de L. **Modelagem e banco de dados**. São Paulo, SP, Brasil: Editora Senac São Paulo, 2018. (Informática). Citado na página 38.
- MARTIN, J. **Application Development Without Programmers**. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 1982. Citado na página 44.
- MAZAIRAC, W.; BEETZ, J. Bimql - an open query language for building information models. **Adv. Eng. Inform.**, Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands, v. 27, n. 4, p. 444–456, out. 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2013.06.001>>. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.
- MERNIK, M.; HEERING, J.; SLOANE, A. M. When and how to develop domain-specific languages. **ACM Comput. Surv.**, ACM, New York, NY, USA, v. 37, n. 4, p. 316–344, dez. 2005. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/1118890.1118892>>. Citado na página 44.
- NAKAGAWA, E. et al. **Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier Editora Ltda., 2017. Citado 3 vezes nas páginas 51, 52 e 54.
- NARDI, B. A. **A Small Matter of Programming: Perspectives on End User Computing**. 1st. ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1993. Citado na página 44.
- OBE0; TYPEFOX. **Xtext/Sirius - Integration The Main Use-Cases**. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.obeodesigner.com/resource/white-paper/WhitePaper_XtextSirius_EN.pdf>. Citado na página 69.
- PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems research. **J. Manage. Inf. Syst.**, M. E. Sharpe, Inc., Armonk, NY, USA, v. 24, n. 3, p. 45–77, dez. 2007. Citado na página 29.
- PETERSEN, K. et al. Systematic mapping studies in software engineering. In: **EASE'08**. Swindon, UK: BCS Learning Development Ltd., 2008. v. 8, p. 68–77. Citado 2 vezes nas páginas 51 e 52.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico - 2ª Edição**. Novo Hamburgo, RS, Brasil: Editora Feevale, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 30.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Database Management Systems**. 3. ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, Inc., 2003. ISBN 0072465638, 9780072465631. Citado na página 40.
- ROSS, D. T. History of programming languages. In: WEXELBLAT, R. L. (Ed.). New York, NY, USA: ACM, 1981. cap. Origins of the APT Language for Automatically Programmed Tools, p. 279–338. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/800025.1198374>>. Citado na página 44.
- SALGADO, A. C.; MEDEIROS, C. B. Ensino de banco de dados. In: **Anais do Workshop de Informática na Escola**. [S.l.: s.n.], 1995. Citado na página 26.

- SAMMET, J. E. Programming languages: History and future. **Commun. ACM**, ACM, New York, NY, USA, v. 15, n. 7, p. 601–610, jul. 1972. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/361454.361485>>. Citado na página 44.
- SCHMIDT, D. C. Guest editor's introduction: Model-driven engineering. **Computer**, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA, v. 39, n. 2, p. 25–31, fev. 2006. Citado na página 43.
- SHIPMAN, D. W. The functional data model and the data languages dplex. **ACM Trans. Database Syst.**, ACM, New York, NY, USA, v. 6, n. 1, p. 140–173, mar. 1981. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/319540.319561>>. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de bancos de dados**. São Paulo, SP, Brasil: Makron Books, 1999. ISBN 9788534610735. Citado na página 25.
- SILVEIRA, M. B. da. **Canopus : a domain-specific language for modeling performance testing**. Tese (Doutorado), 2016. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6861>>. Citado na página 88.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. Franca, SP, Brasil: Pearson, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 41.
- TIAN, H. et al. Neuroql: A domain-specific query language for neuroscience data. In: **Proceedings of the 2006 International Conference on Current Trends in Database Technology**. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006. (EDBT'06), p. 613–624. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/11896548_46>. Citado 2 vezes nas páginas 58 e 59.
- TRIOLA, M. **Introdução à Estatística**. São Paulo, SP, Brasil: GEN - LTC, 2017. ISBN 9788521633747. Citado na página 93.
- Wachsmuth, G. H.; Konat, G. D. P.; Visser, E. Language design with the spoofax language workbench. **IEEE Software**, v. 31, n. 5, p. 35–43, Sep. 2014. Citado na página 46.
- WAZLAWICK, R. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. [S.l.]: Elsevier Editora Ltda., 2017. Citado na página 29.
- WEST, M. **Developing High Quality Data Models**. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 38 e 39.
- WEXELBLAT, R. L. (Ed.). **History of Programming Languages**. New York, NY, USA: ACM, 1981. Citado na página 44.
- WOHLIN, C. et al. **Experimentation in Software Engineering**. London, England: Springer Publishing Company, Incorporated, 2012. Citado 6 vezes nas páginas 63, 83, 85, 87, 89 e 91.